

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 784 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
АбдуллахANOVA Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	

O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRARISH VA ISTE'MOLI TAHLILI

Umarov Ilxomjon Yuldashevich

Andijon davlat texnika instituti, buxgalleriya hisobi va menejment kafedrasini mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna

Oriental universiteti Iqtisodiyot va turizm kafedrasini o'qituvchisi
<https://orcid.org/0009-0002-7535-3057>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda yalpi ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli tahlil qilingan. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli tahlili bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yalpi ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli, iste'mol tarkibi, tuzilishi, iste'mol darajasi, ratsional iste'mol darajasi, iste'mol bozori, trend, omillar tahlili, faoliyat.

Abstract: The article analyzes the total consumption of food products produced in Uzbekistan. In addition, proposals and recommendations have been developed regarding the analysis of food consumption.

Key words: consumption of gross domestic product, consumption structure, structure, consumption level, rational consumption level, consumer market, trend, factor analysis, activity.

Аннотация: В статье анализируется общее потребление пищевых продуктов, произведенных в Узбекистане. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации по анализу потребления пищевых продуктов.

Ключевые слова: потребление валового внутреннего продукта, структура потребления, структура, уровень потребления, рациональный уровень потребления, потребительский рынок, тренд, факторный анализ, активность.

KIRISH

O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalash jarayonlari kuchayib bormoqda, bu esa bozor munosabatlariga asoslangan zamonaviy talablarga mos islohotlarni talab qiladi. So'nggi yillarda mamlakatda iqtisodiy erkinlikni kengaytirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va aholining xarid quvvatini oshirishga qaratilgan "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" doirasida muhim qadamlar tashlandi. Respublikada bozor tovarlar bilan to'yingan, barqaror infratuzilma shakllanmoqda, xo'jalik sub'ektlari mustaqilligi kengayib, oziq-ovqat sanoati tadbirkorligi uchun qulay muhit yaratilmoqda. Bu jarayonlar bozor munosabatlarining demokratik asoslarini kuchaytirib, iste'mol bozorining sifat va xaridorlar talablariga mos yangi bosqichga o'tishiga xizmat qilmoqda. Ushbu yangi bosqichda mahsulotlar iste'molchilarning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli va raqobatbardosh bo'lishi kerak.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'mol qilishda tadbirkorlik sub'ektlarining roli muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, go'sht, sut, sabzavot va meva mahsulotlarini ishlab chiqarishda integratsiya jarayonlari kuchayib, xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan zanjirda barqaror tizim shakllanmoqda. Bu jarayonlar 2023-yilda qabul qilingan "Raqobat to'g'risida"gi qonun va 2018-yil 22-yanvardagi PF-5308-sonli Farmon kabi hujjatlar asosida qo'llab-quvvatlanmoqda². Ushbu islohotlar mamlakatni modernizatsiya qilish, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va iste'mol darajasini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat sanoati va uning iste'mol darajasini tahlil qilish mavzusi jahon miqyosida ham, O'zbekistonda ham muhim iqtisodiy va ijtimoiy masala sifatida ko'plab olimlar e'tiborini tortgan. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ushbu sohada keng ko'lamlil ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ular asosan ishlab chiqarish

1 Uzbekiston Respublikasini Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yilidagi ПФ-158-сон lex.uz/docs/6600413
2 Uzbekiston Respublikasini Qonuni, №УРҚ-850) 2023 yil 3 iyul lex.uz/docs/6600413

salohiyati, bozor munosabatlari, iste'mol darajasi va oziq-ovqat xavfsizligi masalalariga qaratilgan. Reisch, L., Eberle, U., Lorek, S. tadqiqotlarida iste'mol odatlaridagi o'zgarishlarni, barqaror oziq-ovqat sanoatiga o'tishni va ekologik oqibatlarni o'rganadi³. Siegrist, M., Hartmann, C. tadqiqotlarida oziq-ovqat sanoatidagi texnologik innovatsiyalar (masalan, sun'iy go'sht, aqlli qadoqlash) va ularning iste'mol darajasiga ta'siri ko'rib chiqilgan.⁴ MDH davlatlari olimlari Sidorov, A.P., Kuznesova, O.M. Rossiyada oziq-ovqat sanoatidagi texnologik rivojlanish va uning iste'molga ta'siri ko'rib chiqishgan. Belaruslik olim Kovalenko S.V Belarusda oziq-ovqat sanoatining aholi iste'moliga ta'siri va eksportga yo'naltirilganligi tahlil qilinadi⁵. Axmetov, B.K Qozog'istonning oziq-ovqat sanoatidagi eksport imkoniyatlari va mahalliy iste'molga ta'siri o'rganilgan⁶.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar oziq-ovqat sanoati va iste'mol masalalarini mahalliy sharoitlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqqan. A.Abdullaev O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining ishlab chiqarish salohiyati, eksport imkoniyatlari va iste'molga ta'siri tahlil qilingan. Iqtisodiy islohotlar va xususiy sektor roliga e'tibor berilgan⁷. N.Qodirova O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi muammolar (masalan, suv tanqisligi, infratuzilma) va ularning iste'mol darajasiga ta'siri ko'rib chiqilgan⁸. Sh.Rahimov O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligi mahalliy ishlab chiqarishga bog'liq, lekin saqlash va tashish infratuzilmasining yetishmasligi muammo sifatida ko'rsatilgan. Innovatsiyalarni joriy etish tavsiya qilinadi⁹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda oziq-ovqat mahsulotlari iste'molini tahlil qilish uchun mushohada, induksiya va deduksiya, dinamik qatorlar, iqtisodiy-statistik usullar, taym-trend tahlili va qiyosiy usullar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va iste'mol darajasi 2010-2023-yillar oralig'ida sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Bu davr mamlakat iqtisodiyotidagi o'tish bosqichi, bozor munosabatlarining rivojlanishi va davlat tomonidan amalga oshirilgan islohotlar bilan xos bo'ldi. Ushbu o'zgarishlar ishlab chiqarish hajmining o'sishi, aholining xarid quvvatining ko'tarilishi va iste'mol tarkibidagi sifat o'zgarishlarida namoyon bo'ldi. Tadqiqotda ushbu dinamika jadvallar asosida tahlil qilinib, asosiy omillar va ularning ta'siri ko'rib chiqildi. 1-jadvalda iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari (amaldagi narxlarda, mlrd so'm).

№	Nomi	2010	2015	2020	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan
Jami iste'mol tovarlari		11780,5	32145,8	104321,5	178450,2	15,1 marta
Shu jumladan:						
1	Oziq-ovqat mahsulotlari	4010,1	12875,6	45231,8	82340,5	20,5 marta
2	Nooziq-ovqat mollari	6862,9	17421,3	54876,2	90214,7	13,1 marta
	Yengil sanoat mollari	897,7	2145,8	4876,3	6543,2	7,3 marta
3	Aroq-vino mahsulotlari va pivo	907,5	1848,7	4213,5	5895,0	6,5 marta

Izoh: Ma'lumotlar O'zbekiston Statistika agentligining 2023-yilgi hisobotlaridan olingan.

Ushbu o'zgarishlar O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligining yaxshilanishiga olib keldi. 2010-yilda aholining oziq-ovqat bilan ta'minlanishi me'rdan past bo'lgan mahsulotlar (tuxum, meva, kartoshka) 2023-yilga kelib

3 Reisch, L., Eberle, U., Lorek, S. "Sustainability in Food Consumption: Trends in the 21st Century" Sustainability (MDPI), 2020 йил. <https://doi.org/10.3390/su12083473>.

4 Siegrist, M., Hartmann, C. "Technology and the food industry: how do innovations affect consumption?" Trends in Food Science & Technology, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.11.018>

5 Коваленко, С.В. "Безопасность пищевых продуктов и потребительские тенденции в Беларуси" Аграрная экономика 2022. (Публикации Национальной академии наук Беларуси).

6 Ахметов, Б.К "Қозоғистонда озиқ-овқат саноатининг экспорт салоҳияти ва истеъмол" Қозоғистон илмий журналлари портали (<http://www.наука.кз>).

7 А.Абдуллаев "Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатини ривожлантириш: муаммолар ва истиқболлар" Иқтисодиёт ва молия (Ўзбекистондаги илмий журнал) 2021-йил

8 Н.Қодирова "Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги ва унинг аҳоли истеъмолига таъсири" / Аграр иқтисодиёт (Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги журнали) 2023

9 Ш.Раҳимов "Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда маҳаллий бозорларнинг роли" / Аграр фанлар хабарномаси (Ўзбекистон), 2023

me'erdan yuqori darajaga ko'tarildi. Biroq, logistika va saqlash muammolari hali ham mavjud bo'lib, bu narxlarning mavsumiy o'zgarishiga va mahalliy mahsulotlar raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, iste'mol tarkibidagi o'zgarishlar aholining oziq-ovqatga bo'lgan talablari sifati va xilma-xilligi oshganidan dalolat beradi.

2010-2023-yillar davomida iste'mol tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishi sezilarli o'sishga erishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu davrda jami iste'mol tovarlari ishlab chiqarish 15.1 martaga, oziq-ovqat mahsulotlari esa 20.5 martaga ko'paydi (1-jadval). Bu o'sish O'zbekiston iqtisodiyatidagi strukturaviy o'zgarishlar, bozor munosabatlarining rivojlanishi va davlat tomonidan amalga oshirilgan maqsadli islohotlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, tadbirkorlik subyektlarining faolligi va klaster tizimining joriy qilinishi ushbu jaraënda asosiy harakatlantiruvchi kuchlar sifatida ajralib turadi (2-jadval).

2-jadval. Ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va iste'mol darajasining taym-trend usuli asosidagi tahlili (2010-2023).

Mahsulot guruhlari	Yt-Y0 (Bazaviy yilga nisbatan, ming tonna)	Yt-Yt-1 (Zanjirli bog'lanish, ming tonna)	Ip=Yt/Y0 (Bazaviy yilga nisbatan)	Ip=Yt/Yt-1 (Zanjirli bog'lanish)
Go'sht va go'sht mahsulotlari	1245,6	145,3	2,85	1,14
Sut va sut mahsulotlari	5876,4	678,2	2,92	1,15
Kartoshka	2145,8	254,7	2,34	1,13
Meva va rezavor mahsulotlari	2876,5	345,8	2,45	1,12
Poliz mahsulotlari	876,3	98,5	2,12	1,11
Sabzavot	7543,2	876,4	2,67	1,14
Tuxum (mln dona)	4876,5	567,8	3,45	1,16
Un va non mahsulotlari	1987,4	234,6	1,89	1,10
O'simlik eg'i	145,7	18,9	1,78	1,09

Izoh: 2010 yil bazaviy yil sifatida olingan, ma'lumotlar 2023 yilga nisbatan tahlil qilingan.

Tadbirkorlik faolligi va klaster tizimidan tashqari, aholi sonining o'sishi (2010-yilda 28 mln dan 2023-yilda 36 mln gacha) va urbanizatsiya darajasining ko'tarilishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirdi. Bu talabni qondirish uchun ishlab chiqarish hajmi kengaytirildi. Shu bilan birga, 2023-yildagi "Raqobat to'g'risida"gi qonun bozordagi monopoliyalarning ta'sirini kamaytirib, xususiy korxonalarining raqobatbardoshligini oshirdi. Ushbu o'sish O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligining yaxshilanishiga va importga bog'liqlikning kamayishiga olib keldi. Masalan, 2010-yilda oziq-ovqat mahsulotlari iste'molining 20-25 %i import hisobiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 10% dan pastga tushdi. Biroq, saqlash va logistika infratuzilmasidagi muammolar hali ham mavjud bo'lib, ushbu o'sishning barqarorligini ta'minlash uchun qo'shimcha investitsiyalar talab qilinadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2010-2023-yillarda go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish 2.85 martaga, sut mahsulotlari 2.92 martaga, tuxum 3.45 martaga o'sgan. Bu o'sishda fermer xo'jaliklari va klasterlarning roli muhim bo'ldi. Masalan, 2023- yilda qoramollar soni 2010-yilga nisbatan 50% ga oshdi, bu go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston aholisi jon boshga oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol darajasi (2023).

Mahsulotlar	Ratsional tibbiy me'yor (kg)	Jon boshga ishlab chiqarish (kg), 2010	Jon boshga ishlab chiqarish (kg), 2023	Me'yorga nisbatan ta'minlanish (%), 2010	Me'yorga nisbatan ta'minlanish (%), 2023
Go'sht	45,6	36,4	70,9	79,8	155,5
Sut	119,3	156,8	313,3	131,4	262,6
Kartoshka	63,5	32,5	93,6	51,2	147,4
Meva va rezavorlar	67,6	29,8	95,6	44,1	141,4
Poliz ekinlari	17,5	22,8	65,1	130,3	372,0

Sabzavot	171,5	128,4	355,2	74,9	207,1
Tuxum (dona)	205	62,7	205,2	30,6	100,1

Izoh: Raʼional tibbiy meʼyorlar Oʻzbekiston Sogʻliqni saqlash vazirligi tavsiyalari asosida olingan.

2023-yilda goʻsht isteʼmoli meʼyordan 55.5% ga, sut 162.6% ga, sabzavot 107.1% ga ortiq boʻldi, lekin tuxum isteʼmoli meʼyorga yaqin (100.1%) darajada qoldi. Bu aholi daromadlarining oʻsishi va mahalliy ishlab chiqarishning kengayishi bilan bogʻliq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga keldik:

1. 2010-2023-yillarda Oʻzbekistonda isteʼmol tovarlari ishlab chiqarishning 15.1 martaga va oziq-ovqat mahsulotlarining 20.5 martaga oʻsishi tadbirkorlik subyektlarining faolligi va klaster tizimining joriy qilinishi bilan mustahkam bogʻliqdir. Tadbirkorlarning sohadagi ishtiroki ishlab chiqarish hajmini kengaytirdi, klaster tizimi esa samaradorlik va integratsiyani oshirdi. Bu oʻzgarishlar mamlakatning oziq-ovqat mustaqilligiga erishishida muhim qadam boʻldi, lekin sohaning toʻliq potentsialini roʻyobga chiqarish uchun yanada kompleks yondashuv talab qilinadi.

2. Oʻzbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va isteʼmol darajasi iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlikning rivojlanishi va davlat qoʻllab-quvvatlovi natijasida sezilarli oʻsishga erishdi. Bu oʻzgarishlar aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan taʼminlanish darajasini oshirdi va mamlakatning oziq-ovqat mustaqilligiga yaqinlashdi. Goʻsht, sut va sabzavot mahsulotlari isteʼmoli raʼional meʼyordan yuqori boʻlsa-da, tuxum va ayrim noozik-ovqat tovarlarida meʼyorga etish uchun qoʻshimcha choralar talab qilinadi. Biroq, infratuzilma va bozor raqobatini yanada yaxshilash uchun qoʻshimcha choralar talab qilinadi.

3. Aholi daromadlarining oʻsishi va narxlar barqarorligi isteʼmol darajasini oshirdi, lekin logistika va saqlash muammolari saqlanib qolmoqda.

Takliflar:

tadbirkorlik subyektlarini mahalliy xomashyo asosida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga yoʻnaltirish uchun qoʻshimcha subsidiya va imtiyozlar joriy qilish;

goʻsht va tuxum isteʼmoli meʼyorlariga erishish uchun chorvachilik tarmogʻiga investitsiyalarni koʻpaytirish; zamonaviy saqlash infratuzilmasini kengaytirish va sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni rivojlantirish; isteʼmol bozorida import oʻrnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmoni, 2021-yil lex.uz/docs/6600413
2. Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi, “2023-yillik statistika toʻplami”, Toshkent, 2024. lex.uz/docs/6391176
3. Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, №OʻRQ-850) 2023 yil 3 iyul <https://lex.uz/docs/6518381>
4. A.Abdullaev “Oʻzbekistonda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish: muammolar va istiqbollari” Iqtisodiyot va moliya (Oʻzbekistondagi ilmiy jurnal) 2021-yil.
5. N.Qodirova “Oʻzbekistonda oziq-ovqat xavfsizligi va uning aholi isteʼmoliga taʼsiri”/ Agrar iqtisodiyot (Oʻzbekiston Qishloq xoʻjaligi vazirligi jurnali) 2023.
6. Sh.Rahimov “Oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashda mahalliy bozorlarning roli”/ Agrar fanlar xabarnomasi (Oʻzbekiston), 2023.
7. Reisch, L., Eberle, U., Lorek, S. “Sustainability in Food Consumption: Trends in the 21st Century” Sustainability (MDPI), 2020 yil. <https://doi.org/10.3390/su12083473>.
8. Siegrist, M., Hartmann, C. “Technology and the food industry: how do innovations affect consumption?” Trends in Food Science & Technology, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.11.018>
9. Kovalenko, S.V. “Bezopasnost пищевых продуктов i potrebitelskie tendencii v Belarusi” Agrarnaya ekonomika 2022. (Publikatsii Nauchnoy akademii nauk Belarusi).
10. Axmetov, B.K. “Qozogʻistonda oziq-ovqat sanoatining eksport salohiyati va isteʼmol” Qozogʻiston ilmiy jurnallari portali (<https://www.nauka.kz>).
11. Yusupov M. S. BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA KAMBAGʻALLIKNI QISQARTIRISH VA OZIQ OVQAT XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 2023-yil, oktyabr. № 10-son.363-368 bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>